

HIKMATLI SO‘ZLAR – TARIXI, RIVOJI VA BUGUNGI KUNI**Munisa JURAYEVA**Ilmiy rahbar: *phd* Yunusova Nodira

Hikmatli so‘zlar iborasi bizga ko‘proq aforizmlar atamasi bilan tanish bo‘lib, adabiyotga oshno qalblarning barchasi o‘z sevgan hikmatli so‘zlariga, hayotda shior qilib olgan aforizmlariga egadir. Aforizm lo‘nda ifodalangan xulosa bo‘lib, u umumtugal fikrni bayon etadi. Avvalambor, ushbu atamaning etimologiyasi bilan tanishib chiqadigan bo‘lsak, “aphorismos” - yunon tilidan aniqlovchi, qisqa xulosa ma’nolarini anglatadi. Ilk bora bu atama tibbiyot ilmi otasi sanalmish Gippokrat tomonidan o‘zining ilmiy asarida qo‘llanilgan.

Tilshunoslikda aforizmlar barqaror birikma hisoblanib paremiyalar tarkibiga kiritiladi. Ushbu tarkibdan shuningdek, frazeologizm, maqol va matallar ham joy oladi. Aforizmning maqoldan farqli jihati muallifga ega; chuqur, xulosalangan, tugal va aniq mazmunni ifoda etishida bo‘lsa, o‘xshash jihati esa isbot talab etmasligi, dalillanmasligi, balki inson ongi va ruhiyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishidadir.

Aforizm tarixiga nazar tashlasak, qisqa ifodalangan hikmatli so‘zlarni hatto eramizdan ming yillar oldingi qadimyunon papyrus taxtachalariga yozilganini uchratamiz. Madaniyatning ilk uyg‘onish markazlari bo‘lmish Yunoniston va Rimda aforizm adabiyotning alohida janri sifatida kamol topishiga miloddan avval yashab o‘tgan Pifagor, Demokrit, Sokrat, Platon, Aristotel, Plutarx kabi buyuk faylasuflar o‘rni beqiyosdir. Ular aytib qoldirgan borliq, insoniyat, umr va ta’lim-tarbiya haqidagi fikrlar davrlar osha ham o‘z kuchini yo‘qotgan emas.

Aforizmlarning barchasi kelib chiqishiga ko‘ra 3 turga bo‘linadi: 1) Matnlar ichidan ajratib olingan va alohida to‘plamlar shaklida nashr etilgan aforizmlar; masalan: “Изречения и максимы” M.Gorkiy. 2) Yozuvchilar tomonidan maqsadli yozilgan, mustaqil ma’noga ega aforizmlar: “Афоризмы” G.Lixtenberg, “Отрывки

из ненаписанного” Е.Краткого. 3) Badiiy asarlardan olingan mashhur jumlar-ularning ko‘p bora ishlatilishi natijasida aforizm o‘rnida qabul qilingan hikmatli so‘zlar: A.Pushkin “Евгений Онегин”, M.Bulgakov “Мастер и Маргарита”, Shekspir “Отелло”.¹

Sharqda hikmatli so‘zlar gulzorida sharq mutafakkirlari o‘zlarining o‘chmas izlarini qoldirishgan. Xususan, O‘rta Osiyo hududida, hikmatli so‘zlar tushunchasi kengroq ma’noda qo‘llanilgan bo‘lib, bu ruhda yozilgan asarlar o‘rta asrlarda pandnoma asarlar deya nomlangan. Pandnoma ruhida yozilgan ikki buyuk xazina asar bu: Sa’diy Sheroziyning “Guliston” va “Bo‘ston” asarlari bo‘lib, keyinchalik bu asarlardan suv ichgan holda yozilgan asarlar: Abdurahmon Jomiyning “Bahoriston”, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub”, Xoja “Gulzor” va “Miftoh ul-adl”, Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” kabilar ekanligi ma’lum².

Oqil ul – so‘zni o‘rinda so‘zlagay

Ham javobini munosib ko‘zlagay.

(S.Sheroziy. S.Saroyi tarjiması)

O‘ladi shubhasiz yaxshi ham yomon,

Baxtlidir yaxshi nom qoldirgan inson.

(S.Sheroziy. G‘afur G‘ulom tarjiması)

Xitoyda Konfutsiy ta’limoti uzoq sharq ilmining asosiy poydevori bo‘lgan desak, mubolag‘a bo‘lmas. Uning hikmatlaridan oliyjanob inson siymosi, komillikka intilish g‘oyasi asosiy mavzuni tashkil etadi. Konfutsiy hikmatlari uning “Lun yuy” (Suhbat va mulohazalar) asarida bayon bayon etilgan. Ushbu kitob aslida

¹ Вершинина А.А “Сравнительный анализ афоризмов, характеризующих интеллектуальные качества человека” Челябинск.21с

² Ochilov E. “Sa’diy Sheroziy. Hikmatlar xazinası” O‘zbekiston. 5-b

Konfutsiyning fikrlari va suhbatlari asosida shogirdlari hamda izdoshlari tomonidan yaratilgan. O‘zbek tiliga ikki marotaba tarjima qilingan: Ilhom Qosimov “Muhokama va bayon” 2010-yil, Majid Maxmutxo’jayev va Nargiza Ismatullayeva “Suhbat va mulohazalar” 2014-yil.

Ota-onani ehtirom aylash, og‘a-inilarning so‘zlariga quloq solish – insonparvarlikning tamalidir.

(“Suhbat va mulohazalar” Konfutsiy)

Yevropada uyg‘onish davriga kelib, aforizm yo‘nalishi tamomila o‘zga tusga kirdi. Uyg‘onish davrining takrorlanmas siymosi Leonardo da Vinchi aforizm markaziga har tomonlama yetuklikka erishgan shaxs obrazini qo‘ydi. Ushbu davrning boshqa ulug‘vorlari Mikelanjelo, Servants, Shekspir va Bokachcho inson ruhiy olami, xulq-atvori va jamiyat muammolarini birlashtirishdi. Fransiyada aforizm janriga qiziqish XVI-asr o‘rtalaridan boshlangan bo‘lsa-da, ammo alohida janr sifatida Laroshfuko, Monten hamda Paskal qalamlari ostida yuzaga chiqdi. Germaniyada XVIII-XIX-asrlarda shuhrat qozongan aforistlar: Volter, Monteske, Didro, Kant, Gyote va Shiller aforistikani alohida janr darajasiga ko‘tara olishdi. Yevropada aynan o‘rta asrlarda aforizmlar to‘plamlari, aforizmlarga bag‘ishlangan asarlar dunyoga keldi. Bulardan eng mashxuri Fransua de Laroshfukoning “Максимы и моральные размышления” asari hisoblanib, u dunyo falsafasi asnosida yozilgan.

Yangi davrga kelib, aforizm ikki yo‘nalishda rivojlanishni davom ettiradi: biri alohida janr uslubida bo‘lsa, ikkinchisi turli asarlar (poeziya, proza, publisistika va h.k) kontekstida uchraydigan iboralar ostida. XX-asrga kelib esa hikmatli so‘zlar tubdan o‘z qiymatini o‘zgartiradi. Endilikda, aforizmlar muallifi nafaqat mutafakkir yoki olimlar, balki siyosatchi, davlat arbobi, aktyor, rejissyor, musiqachi, tadbirkor-u, yo biron mashxur inson ham bo‘lishi mumkin bo‘lib qoladi. Manbalar esa ularning xalq oldida chiqish so‘zlari, intervyulari, hazillariga asoslanadi. Hozirgi kunga kelib aforistika kitob holida cheklanib qolmay, internet tarmoqlarida ham keng tarqalmoqda.

Rus adabiyotida aforizmning gullash davri biroz kechroq yuz berganiga qaramay, o'z cho'qqisiga erisha olgan. XIX-asrga kelibgina turli mavzudagi aforizmlarni o'zida jamlagan birinchi kitob – “Афоризмы, или избранные мысли разных писателей” nashrdan chiqadi. XIX-XX asrlarda jadallik bilan rivojlangan rus aforistikasi keyingi davr aforizmlariga ham shakl, ham ma'no-mazmun jihatidan o'z ta'sirini ko'rsatgan. Aforizm to'g'risida fikr bildirgan ilk namoyondalardan L.N.Tolstoy shunday deydi: “Aforizmlar falsafiy mulohazalar bayonini taqdim etishning eng yaxshi shakli emasmi?!”.³ Rus xalqining ulug' yozuvchisi Maksim Gorkiy o'zining qalami o'tkirligi bilan ma'lum va mashxurdir, Uning badiiy va publisistik qo'lyozmalarida ko'plab uchraydigan hikmatli so'zlari qanot qoqib parvoz etgani va etayotgani so'zimiz dalilidir. Aslida yozuvchining aynan aforizmlarga bag'ishlangan alohida asari bo'lmasa-da, ammo qator hikmatli so'zlarni qamrab olgan, hajm jihatidan uncha katta bo'lmagan, biroq mazmun borasida sara asarlar qatoriga kira olgan “Soatlar” falsafiy etyudi va “Inson” poemalarini yaratgan. Quyida L.Tolstoy va M.Gorkiydan misollar keltiramiz:

Insonlar muhabbat ila tirikdirlar. O'ziga bo'lgan muhabbat o'limning boshlanishi, Yaratgan va odamlarga muhabbat esa hayotning boshlanishi.

(L.Tolstoy)

Barcha insoniyatni o'zgartirishga intiladi, ammo o'zini o'zgartirish haqida hech kim o'ylab ko'rmaydi.

(L.Tolstoy)

Nimani so'rashganiga emas, nima uchun so'rashganiga ahamiyat ber, shundagina javobni qanday berishni anglaysan.

(M.Gorkiy)

Ikkinchi jahon urushi yillarida vatanparvarlik ruhidagi aforizmlar janri jadallik bilan rivojlanadi va tabiiyki, unda aks etgan aksariyat mavzular ona vatan, ozodlik

³ Вершинина А.А “Сравнительный анализ афоризмов, характеризующих интеллектуальные качества человека” Челябинск.21с

uchun kurash, yo hayot yo mamot kabilardan iborat bo'ladi. Bu davrda oddiygina suratlar va yo qog'ozlarga yozilgan ko'plab jumlar ham ommabop aforizmlarga aylanib ketadi. Bunday holat hatto qo'shiqlar ichidan o'rin olgan bir qator so'zlar bilan yuz beradi

Angliya va Amerikada aforizmning rivojlanish tarixi o'zaro o'xshash bo'lib, Yevropa aforistikasidan farqli o'laroq, rivojlanish bo'yicha biroz ortda qoladi. Ushbu mamlakatlarda aforizmlar ustida ilmiy izlanishlar boshqa mintaqalarga nisbatan kamroq qilingan bo'lsa-da, biroq mavjud aforizmlar jamlanmasini yig'ish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilgan. Ingliz aforistika sohasining yorqin namoyondalari sifatida Bernard Shou, Oskar Uayld va Kit Chesterton kabilarni ko'rsatsak, Amerikada bu yo'nalishda Mark Tven nomi birinchilikda turadi. Har bir qalam sohibi o'zining uslubi, aforizmlarga yondashish jihatidan bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, Bernard Shou asosan paradoksal shakli bilan ajralib turadigan kirish aforizmlari muallifidir. Shou aforizmlari yozilish uslubining g'ayrioddiylik, burjua jamiyati asoslariga to'g'ri kelmasligi va ularni keskin tanqid qilishi bilan ajralib turadi. Kit Chesterton aforizmlarida esa burjua jamiyati qonunlari optimistik koloritda aks ettirilib, aslida esa uning salbiy munosabati ifoda etilganiga guvohi bo'lamiz.

Quyida bir necha misollar keltirib o'tamiz:

Agar sizda bitta olma, menda bitta olma bo'lsa va biz ularni alishsak, har ikkimizda bittadan olma qoladi. Agar menda bitta g'oya, sizda bitta g'oya bo'lsa va biz ularni alishsak, ikkimizda ham ikkitadan g'oya bo'ladi.

(B.Shou)

Tasavvur ijodning boshlanishidir. Istaganingizni tasavvur etasiz, tasavvur etganingizni istaysiz. Va nihoyat, istaganingizni yaratasiz.

(B.Shou)

Amerika mashhur yozuvchisi Mark Tvenning aforizmlarga boy "Записные книжки" asari 1935-yilga kelibgina nashrdan chiqadi. Ushbu asardagi aforizmlarda yumor bilan o'tkir satiraning uyg'unlashuvi o'quvchini hayratga soladi. M.Tven

aforizm haqida shunday deydi: “Aforizmning eng to‘g‘ri o‘lchovi bu: “Eng kam miqdorda so‘z qo‘llab, eng ko‘p ma‘noni ifoda etish”⁴. Yozuvchi ijodidagi hikmatli so‘zlar ayni shu o‘lchanmaga mos kelib, shu bilan birgalikda, o‘z shakliga, optimistik ruhga va chuqur mazmunga egadir.

Misol:

Inson hayotida ikki ahamiyatli kun bor: birinchisi – bu dunyoga kelgan kuni, ikkinchisi – bu dunyoga nima uchun kelganini anglagan kuni.

(M.Tven)

Xususan, yurtimizda XX asr boshlarida jadidchilik harakati rivojlanishi bilan o‘zbek ilm-fani va adabiyoti bir pog‘ona yuksaldi. A.Avloniy, A.Qodiriy, M.Behbudiy, Hamza, Cho‘lpon kabi buyuk jadidchilar ijodi juda qisqa davr davom etgan bo‘lsa-da, ammo ular qoldirgan adabiyotimizdagi yulduzlar hali hanuz porlamoqda. Jadidchilarimizning bundan bir asr ilgari yozib qoldirgan hikmatli so‘zlari xuddi bugungi kun nafasi bilan aytilgandek go‘yo.

Misol:

Dars ila tarbiya orasida biroz farq bor bo‘lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydigan, birining vujudi biriga boylangan, jon ila tan kabidur.

(A.Avloniy)

Tarbiya uch qismdan iborat: badan tarbiyasi, aqliy tarbiya va axloq tarbiyasi.

(A.Fitrat)

Xulosa qilib aytganda, qadimdan buyuk olimlar, davlat arboblari, faylasuflarning bari bir vaqtning o‘zida ham hikmatli so‘z sohiblari bo‘lishgan. Aforizm hayotning barcha jabhalarini qamrab oladi. Ilm-fan, madaniyat, san‘at, adabiyot sohalari oralig‘ida vujudga keladi. Xorijda esa aforistikani hali hanuz ilm fanga ham, adabiyotga ham emas, balki falsafaning bir bo‘lagi sifatida qarovchilar mavjud.

⁴ Иванов Е.Е., “Лингвистика афоризма” – М., 66с

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванов.Е.Е., Лингвистика афоризма М., 2016г
2. Вершинина А.А., Сравнительный анализ афоризмов, характеризующих интеллектуальные качества человека Челябинск 2017г
3. Федеренко Н.Т., Соколская Л.И. Афористика. Москва, 1990г
4. Ochilov E. Sa'diy Sheroziy. Hikmatlar. – Toshkent, O'zbekiston. 2012y
5. Konfutsiy. Suhbat va mulohazalar. – Toshkent, Yangi asr avlodi. 2014y
6. www.hikmatlarsahifasi.uz